

УДК 338.48 EDN: CANOJB
DOI: 10.5281/zenodo.8053004

АФАНАСЬЕВ Олег Евгеньевич

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Южно-Казахстанский университет им. М.О. Ауэзова (Шимкент, Казахстан)
доктор географических наук, доцент, профессор; e-mail: olafn_dp@mail.ru*

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК АКТОРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается понятие «Международных туристских организаций» (МТО), их роль и инструменты влияния на формирование глобального туристского рынка. Высказана гипотеза о том, что МТО при различиях в своих целях и задачах, всё же общей своей стратегической целью могут определять формирование глобальной туристской дестинации, общемирового рынка туристских услуг и потоков, планетарной модели управления устойчивым развитием индустрии туризма и гостеприимства. В статье анализируется опыт научного изучения МТО, изучаются подходы к классификации МТО, рассматриваются признаки и функции МТО. Обозначено, что МТО может определяться как разновидность международных экономических организаций, которые создаются на основе добровольного членства и работы в них представителей туристской отрасли разных стран численностью от трех и более участников, могут иметь как межправительственный, так и неправительственный характер. Количественный анализ показывает, что точное количество МТО определить достаточно трудно, и по приблизительным подсчётам число международных организаций, прямо или косвенно вовлечённых в сферу туристской деятельности, гостеприимства и туристского сервиса, может достигать 700–1000 наименований. В статье намечены проблемные сферы МТО, которые подлежат дальнейшему научному изучению. Также отмечено, что изучение МТО важно для специалистов системы отраслевого управления и маркетинга, что обуславливает необходимость повсеместного внедрения учебного курса «Международные туристские организации» в профильных вузах и включения её в структуру учебного плана специальности «Туризм», для чего предложена типовая структура такого курса.

Ключевые слова: международные туристские организации, экономические организации, глобальные процессы, международная интеграция в туристской отрасли, классификация международных туристских организаций, учебная дисциплина/курс «Международные туристские организации»

Для цитирования: Афанасьев О.Е. Международные туристские организации как акторы глобальных процессов отраслевого развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 7–26. DOI: 10.5281/zenodo.8053004.

Дата поступления в редакцию: 3 марта 2023 г.
Дата утверждения в печать: 2 мая 2023 г.

UDC 338.48 EDN: CANOJB
DOI: 10.5281/zenodo.8053004

Oleg E. AFANASIEV

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Mukhtar Auezov South Kazakhstan University (Shymkent, Kazakhstan)

PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; ORCID 0000-0003-3904-7028; e-mail: olafn_dp@mail.ru

INTERNATIONAL TOURISM ORGANIZATIONS AS ACTORS OF GLOBAL PROCESSES OF INDUSTRY DEVELOPMENT

Abstract. *The article is dedicated to the concept of 'International Tourism Organizations' (ITO), their role and influence tools on the global tourism market. We believe that ITO are different in their goals and objectives, but with their common strategic goal they can still determine the creation of global tourist destinations, a global market for tourist services and flows, a planetary model for managing the sustainable development of the tourism and hospitality industry. The article analyzes the research experience of the ITO, studies approaches to the ITO classification, considers their signs and functions. We can define ITO as a kind of intergovernmental or non-governmental international economic organizations created on the basis of voluntary membership and participation of more than three representatives of the tourism industry from different countries. Quantitative analysis shows that it is rather difficult to determine the exact number of international organizations. According to rough estimates, about 700-1000 international organizations are directly or indirectly involved in the field of tourism, hospitality and tourism services. The article outlines the problematic areas of ITO to further scientific study. The research results confirm the importance of studying the ITO for the industry management and marketing specialists. This brings us to understanding the need for the widespread introduction of the training course "International Tourism Organizations" in specialized universities and its inclusion in the curriculum for students mastering specialty "Tourism". The article proposes a typical structure of this training course.*

Keywords: *international tourism organizations, economic organizations, global processes, international integration in the tourism industry, classification of international tourism organizations, training discipline/course "International Tourism Organizations"*

Citation: Afanasiev, O. E. (2023). International tourism organizations as actors of global processes of industry development. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 7–26. doi: 10.5281/zenodo.8053004. (In Russ.).

Article History

Received 3 March 2023

Accepted 2 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сегодня отношения и взаимодействие между участниками мирового туристского рынка – туристскими и гостиничными предприятиями, клиентами-туристами, производителями туристских услуг и товаров, а также в более масштабном объёме – между народами и государствами как производителями и потребителями туристских услуг, донорами и реципиентами туристских потоков, характеризуется крайне противоречивыми процессами глобализации и, одновременно, глокализации.

Туристская глобализация способствует стиранию различий в стандартах отдыха и сервиса, унификации услуг, формированию глобальных сетей (туроператорских, гостиничных, торговых, информационных, маркетинговых и т.п.), определяет и формирует особенности спроса со стороны клиентов, который всё чаще и всё более становится усреднённо универсальным. Множество научных исследований, изучающих трансформацию спроса туристов в условиях влияния глобализации, позволили выявить и охарактеризовать такие явления, как «смартфонизация», «голливудизация», «фейсбукофикация» и «макдональдизация», воздействию которых подвержено абсолютное большинство граждан всех стран мира, интегрированных в глобальную мировую экономическую систему. В самом общем смысле – это всё то, что в индустрии туризма и гостеприимства по всему миру при видимом различии и псевдоперсонализации формирует набор стандартизированных сервисов и услуг (что немаловажно, во всех ценовых потребительских сегментах – от low-priced / «эконом» до luxury / «премиум»), моделирует ожидания и впечатления, диктует моду и определяет спрос.

Но при этом наблюдаются и тенденции глокализации, которые вопреки глобальной стандартизации культуры и традиций способствуют сохранению и даже усилению региональных культурологических и ментальных различий, трендов децентрализации и подстраивания под местную

специфику (культурную, социальную, экономическую и пр.). Тем не менее и в этом тренде очень сильно воздействие глобализации, способствующей тому, что те или иные национальные особенности и традиции переформатируются под массовые запросы со стороны туристов и туроператоров, приобретают некий гляцевый лоск, вычурный гротеск, адаптированный под конкретный запрос со стороны туристов. Так, например, общераспространённые в восприятии зарубежного туриста ассоциации культуры России с балалайкой, медведем, водкой и матрёшкой приводят к тому, что массовый турист из Европы и Америки с радостью и удовольствием готов все эти символы и объекты встретить во время пребывания в России, а предложения расширить этот ряд брендов за счёт знакомства и приобщения к другим элементам культуры встречаются часто с опасением и настороженностью.

Определяющую роль в процессах развития явлений глобализации и глокализации в индустрии туризма и гостеприимства сыграли и продолжают играть международные туристские организации (МТО), которые, сами явившись продуктом эпохи глобализации, одновременно в значительной степени содействовали углублению и расширению глобальных трендов и тенденций в отрасли, «воспитанию» унифицированного туриста со стандартизированным набором требований к сервису и качеству услуг. В эпоху прогрессивной либерализации и глобализации туристической индустрии МТО оказывают существенное влияние на функционирование современного туристического рынка [3].

Самой известной среди МТО является ЮНВТО/UNWTO – Всемирная туристская организация, входящая в структуру Организации Объединённых наций. Но мало кому известным остаётся факт того, что в мире сформировалась целая система МТО, насчитывающая по разным оценкам до нескольких сотен самых разнообразных по целям, задачам, функциям и масштабу деятельности подобных учреждений.

В данной статье мы постараемся разобраться с этой системой, определить классификационные разновидности МТО, их собирательную роль и место в современной модели мировой туристской индустрии, вклад в формирование глобальных туристских дестинаций. Рассмотрение роли и особенностей функционирования отдельных МТО в задачи данной публикации не входили. Общей целью наших исследований является изучение представлений о системе организации международного сотрудничества в сфере туризма в глобальном формате через институт международных туристских организаций (МТО), определение роли последнего в современных условиях динамично изменяющейся мировой системы межгосударственных взаимоотношений; особенностях реализации функций представления на международной арене интересов участников таких организаций и репрезентации национального туристского потенциала.

Опыт научного изучения системы международных туристских организаций

До сих пор как в российской, так и в зарубежной научной литературе практически отсутствуют издания, в которых бы комплексно рассматривались вопросы деятельности МТО. Одним из немногих изданий на эту тему является справочник В.Д. Уварова и К.Г. Борисова «Международные туристские организации» [9], изданный в 1990 г. и более не переиздававшийся. В издании делается акцент на изложении целей и практической деятельности отдельных международных организаций, действующих в сфере туризма или связанных с ней, обозначении структуры международных связей и сотрудничества в данной сфере. В алфавитном перечне приведены наименования 219 МТО, упоминаемых в издании. Из-за того, что он был опубликован уже более 30 лет назад, его информационная ценность сегодня весьма ограничена. Тираж этого издания давно исчерпан, а рынок международного туризма изменился настолько, что большая часть содержащейся в нём информации устарела.

Также заслуживает внимания книга польских авторов W. Alejziak и T. Marciniak «Miedzynarodowe Organizacje Turystyczne» [11], изданная в 2003 г. Издание, кроме характеристики 44-х основных туристских организаций (а также «нетуристских», но оказывающих существенное воздействие на мировой туристский рынок и всю отрасль), прежде всего ценно своим методическим блоком, в котором едва ли не впервые предпринята попытка определить роль и значение МТО в развитии мирового туризма, определения их влияния на функционирование отдельных секторов туристского рынка.

К важнейшим источникам информации об отдельных МТО относятся: уставы самих организаций, отчёты об их деятельности, комплексные отчёты о состоянии отрасли или отдельных аспектах её развития от некоторых международных организаций (в т.ч. «нетуристских»), информационные брошюры, пресс-релизы и т.д. Удивительным является тот факт, что нам не удалось отыскать сколь-либо репрезентативный перечень научных статей по проблематике комплексного подхода к изучению деятельности МТО в российских и зарубежных научных и научно-популярных журналах, за исключением многочисленных обзорных публикаций о деятельности некоторых из них (преимущественно ЮНВТО).

Значительно больший объём научных материалов как в мировой, так и в отечественной практике накоплен по общей проблематике изучения деятельности системы международных организаций в целом, прежде всего политических, военно-политических, экономических. В таких публикациях (например, [6, 7, 10, 13 и др.]) в той или иной детальности рассматривается система международных организаций в различных аспектах их деятельности (правовая, экономическая, управленческая и пр.). Тем не менее, особого внимания организациям собственно в сфере туризма и гостеприимства в этих публикациях не уделяется.

Особого внимания в аспекте научного изучения и систематизации данных о международных организациях всех типов, видов и организационных форм, в том числе и туристских, принадлежит Союзу международных ассоциаций (Union of International Associations, UIA) – организации, представляющей собой исследовательский институт и центр документации, расположенный в Брюсселе. Некоммерческий, аполитичный, независимый и неправительственный по своему характеру, UIA был пионером в исследованиях, мониторинге и предоставлении информации о международных организациях, международных ассоциациях и их глобальных проблемах с 1907 г. UIA наиболее известен благодаря своим масштабным проектам:

- Ежегодник международных организаций / Yearbook of International Organizations, YBIO (uia.org/yearbook);
- Календарь международных конгрессов (uia.org/calendar);
- Отчёт о статистике международных встреч (uia.org/publications/meetings-stats);
- Круглый стол ассоциаций (uia.org/roundtable);
- Энциклопедия мировых проблем и человеческого потенциала (uia.org/encyclopedia);
- Глоссарий гражданского общества (uia.org/cs-glossary).

С момента своего основания в 1907 г. в качестве центрального офиса международных ассоциаций UIA сосредоточился на документировании природы и эволюции международного гражданского общества. UIA документирует работу международных неправительственных (НПО) и неправительственных (МПО) организаций и способствует информированию общественности об их деятельности. Центральная часть работы UIA заключается в составлении профилей международных организаций, доступных в Ежегоднике международных организаций.

При изучении такого обширного объекта научного исследования, как международные организации, число которых при самом скромном подсчёте достигает более 10 тыс. наименований, неизбежно возникают проблемы, связанные с тем, как их классифицировать и какие категории использовать. Методологические проблемы и разнообразные вопросы классификации международных организаций очень хорошо и полно освещены в статье «Types of International Organization» [13], подготовленной в 1977 г. под редакцией P Taylor и A.J.M. Groom для Ежегодника международных организаций. Детализированная *типология международных организаций*, представленная в этой публикации, на сегодня остаётся наиболее подробным и комплексным анализом, когда-либо проводившимся в данной предметной сфере. На странице «Типы международных организаций»¹ описывается классификация организаций, разработанная специально для Ежегодника, и логика этой системы.

Вторая трудность проистекает из множества проблем, сфер и вопросов, которыми занимаются и в предметных сферах которых функционируют международные организации, что особенно проблематично в аспекте междисциплинарного характера многих из них. Так, например, не всегда возможно чётко определить, можно ли ту или иную организацию (например, ООН, ЕС, Совет Европы, Мировой Банк и т.д.) отнести к категории «туристских», учитывая, что они нередко плотно занимают проблематику изучения мирового туристского рынка и отрасли и определяют его структуру и механизмы функционирования. Поэтому в интересах UIA была разработана специальная *система функциональной классификации*, которая используется в форме «тематической матрицы» и подробно объясняется в комментарии A. Judge под названием «Функциональная классификация в интегративной матрице человеческих интересов»² [12].

¹ Types of International Organization / UIA. URL: <https://uia.org/archive/types-organization>

Понятие международного туристского права и место в нём туристских организаций

Международный туризм и туристские услуги с 1920-х гг. стали объектом международного регулирования. Ещё Лига Наций и первый международный съезд туристических организаций (1925 г.) обратили своё внимание на определения туризма, туриста и смежных понятий [8]. На современном этапе развития международного туризма формируется глобальное мировое туристское пространство. В связи с этим туристские связи и международные путешествия получают международно-правовое регулирование. В условиях глобализации экономики, формирования международных туристских рынков товаров и услуг, формирования глобальных туристских потоков, уместно говорить о самостоятельном институте международного права – *международном туристском праве*.

Международное туристское право – это совокупность принципов и норм, регулирующих деятельность государств в области туризма и международных путешествий в целях удовлетворения широкого круга культурных и духовных потребностей людей. На основе ряда международно-правовых документов ООН и ЮНВТО сформулированы общие принципы *международного туристского права*, оформленные в ряде документов – Хартии туризма, Документе Акапулько, Манильской декларации по мировому туризму, Гаагской декларации по туризму, Декларации «Использование туризма для достижения Целей развития тысячелетия», Глобальном этическом кодексе туризма, и др.

Субъектами международного туристского права являются государства и международные организации.

Право международных организаций – это отрасль международного права, нормы

которой определяют статус международных организаций, регулируют вопросы их создания и деятельности.

Взаимодействие стран на мировой политической (экономической, геополитической и пр.) арене может выстраиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Последний формат часто предполагает создание неких наднациональных органов и структур, относящихся к понятию «международная организация», в функции которых входит выработка и обеспечение соблюдения тех или иных принципов, правил, решений, форматов взаимодействия и т.д. Среди них выделяют организации, непосредственно связанные с экономикой и экономическими отношениями между странами, что позволило называть их *экономическими организациями* [6], которые возможно определить как стабильные, структурированные формы сотрудничества их членов, создаваемые на добровольной основе для совместного решения общих проблем и функционирующие в рамках некоего уставного документа (соглашения, устава, договора и т.п.).

Сфера международного туризма и гостеприимства – это сложная, комплексная сфера мировой экономики, существенно влияющая как на мировую экономику, так и на экономику абсолютного большинства стран и отдельных регионов, охватывающая деятельность гостиниц и ресторанов, транспорта, аренды транспортного оборудования, организации отдыха и развлечений, культуры и спорта и целого ряда прочих смежных отраслей и сфер. Так, рекомендованная ЮНВТО «Стандартная международная классификация туристской деятельности» (Standard International Classification of Tourism Activities / SICTA)³ определяет деятельность в сфере туризма как присущая для классов и подклассов 10 из 17 отраслей мировой экономики. При этом

² Judge A. Functional Classification in an Integrative Matrix of Human Preoccupations / UIA. URL: <https://uia.org/archive/functional-classification>

³ Standard International Classification of Tourism Activities (SICTA). URL: [https://mail.perfectbg.com/TouristDocuments.nsf/547C46C008D66BAD22570610033B032/\\$FILE/SICTA.pdf](https://mail.perfectbg.com/TouristDocuments.nsf/547C46C008D66BAD22570610033B032/$FILE/SICTA.pdf)

отдельной отраслью указана «Деятельность международных организаций и учреждений», где все МТО считаются полностью связанными с туризмом, а все другие международные организации и учреждения – частично связанными с туризмом.

Развитие международных туристских связей повлекло за собой создание многочисленных МТО, ставящих перед собой цели содействия улучшению этого важного сектора мировой экономики. Поскольку международный туризм является отражением социально-экономических отношений в жизни отдельных стран и одновременно составной частью международных отношений, нередко выполняя при этом собственную геополитическую функцию [1], возникают необходимые предпосылки организации и управления всем комплексом туристско-экскурсионной деятельности как в рамках государств, так и на международном уровне. Эти предпосылки реализуются, в частности, в создании МТО [5].

Международные туристские организации (МТО) – это разновидность международных экономических организаций, которые создаются на основе добровольного членства и работы в них представителей туристской отрасли разных стран численностью от трех и более участников, могут иметь как межправительственный, так и неправительственный характер.

Любая международная организация, в том числе МТО, обладает следующими признаками [7]:

- создаётся в соответствии с международным правом, она не должна ущемлять интересы отдельного государства и международного сообщества в целом;
- создаётся на основе международного договора (конвенции, соглашения, трактата, протокола и т.д.);
- выступает посредником между её участниками (членами);
- имеет организационную структуру, штаб-квартиру, порядок обретения членства, вспомогательные органы;
- обладает правами и обязанностями,

в общей форме закреплёнными в её учредительном акте и признаваемые её членами;

- обладает автономией, позволяющей ей в своей деятельности самостоятельно избирать средства реализации прав и обязанностей, возложенных на неё государствами-членами.

В принципе сам факт появления международной организации сопровождается, с одной стороны, передачей ряда функций по контролю и организации предмета регулирования от участника соглашения в пользу такой организации, а с другой – возникновением самостоятельных функций и целей у организации как возникающего субъекта правоотношений. Поэтому де-факто роль межправительственных международных организаций формально предполагает (но официально практически никогда это не провозглашает) передачу части суверенных прав и функций от государств-участников организации в её адрес (секретариата, правления и т.п.) в тех или иных объёмах и аспектах, определяемых соглашением о создании организации и принимаемыми государствами при этом на себя обязательствами в связи со членством в ней.

Функции, цели и задачи международных туристских организаций

Процессы глобализации и концентрации капитала в сочетании с растущей свободой передвижения сделали туристический рынок глобальным. Как следствие, требуется глобальное регулирование в части общих принципов работы, относительно прозрачных правил поведения в системе «Производитель – Потребитель» туристских услуг и устранение барьеров, сдерживающих развитие отрасли. Соответствующие международные стандарты также должны существовать для соблюдения прав и обязанностей всех участников этого рынка. Разработка и согласование таких стандартов в значительной степени является функцией МТО.

Туризм в силу его исключительно многочисленных связей со многими сферами

общественной и экономической жизни представляет собой весьма сложную систему. Он генерирует многочисленные материальные и финансовые трансферты, которые оказывают существенное влияние на экономику, культуру, природную среду и повседневную жизнь миллионов людей во всем мире. Он в основном определяется характером спроса и находится под влиянием многих внутренних и внешних факторов [11].

В современных динамичных условиях существования мировой экономической и политической системы МТО переживают определённую модернизацию: видоизменяются их функции, задачи, структура, идёт реформирование основ существования той или иной из них. МТО, как все международные экономические организации, фактически выступают в роли транснациональных координаторов и «системных операторов», реализуя политику унифицированного подхода к отдельным странам [6]. Всему этому способствовал ряд факторов, среди которых можно назвать:

- транснационализацию производственной деятельности, рост международных потоков туристов, товаров и услуг, усиление инвестиционной активности в отрасли;
- потребность в унификации способов разрешения отраслевых конфликтов и проблем как между государствами, так и отдельными предприятиями и организациями;
- необходимость согласования нормативно-правовых, валютно-финансовых и визовых формальностей, стандартов сервиса, межгосударственных и трансрегиональных маршрутов и программ развития;
- необходимость поиска путей преодоления экономических различий между странами и регионами, более полного вовлечения в туристическую индустрию туристских ресурсов и повышения их доступности для граждан различных стран и разного физиологического состояния;

- потребность в устранении последствий непродуманных решений, отрицательных форм влияния антропогенных и природных катаклизмов, пандемических проявлений и экономических диспропорций;
- актуальность задачи выработки параметров и содействия обеспечению реализации принципов устойчивого развития отрасли на различных территориальных уровнях от локального до глобального.

Перечисленные факторы определяют и базовые функции, цели и задачи МТО. Несмотря на различия в деталях, можно выделить наиболее присущие функции для всех международных организаций, в т.ч. и МТО.

Одной из важнейших функций международных организаций является **нормотворчество**. Нормы и правила создаются при разработке и заключении международных соглашений и договоров. В зависимости от круга участников они могут быть двусторонними, многосторонними (универсальными), а также соглашениями с ограниченным кругом участников (например, региональными). Их выполнение может быть юридически обязательным для участников, а нарушение – повлечь за собой международно-правовую ответственность.

Регулирующая деятельность базируется на нормах международного права, регулирующих те или иные виды международных отношений – принятие решений, определяющих цели, принципы, правила поведения государств-членов. Функции по регулированию международных связей имеют определённые ограничения, которые обусловлены объективными предпосылками с одной стороны, и положениям устава организации с другой. Со временем эти функции могут меняться.

Функции **контроля и надзора** предполагают осуществление контроля за соответствием поведения государств нормам международного права, а также уставу организации и принимаемым резолюциям. Контроль осуществляется в основном с помощью аналитических инструментов, на

основе которых секретариат готовит доклады, а управляющие органы принимают декларации и резолюции во время сессий. Надзор связан с обязательством стран на регулярной основе и по установленной форме сообщать данные о своих действиях в обозначенной организации сфере и круге вопросов, и выслушивать рекомендации по существу текущего их состояния. Как правило, международные организации не имеют реальных инструментов принуждения к исполнению их резолюций, и на практике страны-члены могут игнорировать такие рекомендации.

Также важна **оперативная функция**, предполагающая оказание организациями экономической, научно-технической и другой помощи, предоставление консультационных услуг.

Неотъемлемой функцией международных организаций является **информационно-аналитическая работа**. Она заключается в сборе, обобщении и анализе тех или иных данных (прежде всего отраслевых), организации международных конференций, публикации и распространении статистики и исследований, предоставление помещений и создание условий для проведения и сопровождения многосторонних и двусторонних переговоров. В итоге это выражается в выпуске разного рода ежегодных справочников, статистических бюллетеней, сборников статей, составлении прогнозов и пр.

В рамках данных функций в зависимости от целей создания той или иной туристской организации выделяют:

- изучение наиболее важных проблем международных отраслевых взаимоотношений и принятие мер по их решению;
- содействие устранению торговых барьеров и обеспечению широкого обмена туристскими товарами, услугами и потоками туристов между государствами;
- выделение средств в дополнение к частному капиталу для оказания помощи в реализации важнейших отраслевых проектов;

- стимулирование улучшения условий труда и трудовых отношений;
- принятие резолюций и рекомендаций в области регулирования отраслевых связей.

Как и любая организация, МТО отличаются формальными признаками организаций – создаются на основе учредительных документов, имеют определённую структуру, закреплённую в документах, а также правовой статус. В уставе определяются цели и задачи образования, организационная структура (действующие органы), их компетенция – это позволяет им более полно выполнять свои задачи и функции.

МТО занимают существенное место в системе мировой экономики. С одной стороны, их деятельность позволяет внести регулирующее начало и определённую стабильность в формирующуюся целостность мирового туристского рынка, обеспечивая, в общем, бесперебойное его функционирование. Возрастает их значение в сфере анализа и обобщения информации об основных тенденциях отраслевого развития, при выработке рекомендаций развития важнейших сегментов национальных и мировой туристской отрасли. Можно даже сказать, что общей целью функционирования всех МТО в мире может быть определено *стремление к построению единого глобального туристского рынка, характеризующегося общепринятыми высокими стандартами сервиса, устойчивым характером развития, глобальным безбарьерным пространством туристских потоков, доступным для путешествий всем гражданам всех стран мира*, хотя ни одна из МТО, даже ЮНВТО, такую глобальную цель официально не декларирует.

Исторический обзор формирования и количественный анализ современной системы международных туристских организаций

Зачатки МТО можно проследить до XIX в. Среди множества организаций, созданных в то время, трудно однозначно выделить ту, которую можно с уверенностью определить как «Первая МТО». Тем не

менее, нередко таковой считают «Международную лигу туристических обществ» (Leage Internationale Association du Tourisme – LIAT), созданную в 1898 г. в Люксембурге и действующую до настоящего времени (с 1919 г. под наименованием «Международная ассоциация туризма» (Alliance International du Tourisme – AIT). С самого начала организация объединяла ассоциации и туристские союзы, которые занимались популяризацией различных видов квалифицированного туризма (горного, гребного, велосипедного, моторизованного и др.). в странах Европы того времени. После реорганизации организация сменила направление деятельности на автомобильный туризм и занималась вопросами унификации правил автомобильного проезда через государственные границы.

Однако ещё раньше, т.е. до 1898 г., существовали некоторые формы институционализации международного сотрудничества в сфере туризма. В кон. XIX в. был создан ряд национальных туристических ассоциаций и организаций. Горные туристы первыми образовали собственные ассоциации, создав специализированные объединения. Британский Альпийский клуб был основан в Англии в 1857 г., австрийский Oesterreichischer Alpenverein – в 1862 г., швейцарский Schweizer Alpen Club и Club Alpino Italiano – в 1863 г., а Deutscher Alpenverein – в 1869 г. Все они имели схожие цели, которые были связаны прежде всего в основном с популяризацией горного туризма, что, естественно, влекло за собой частые контакты между членами организаций из разных стран. Эти контакты также принимали институционализированные формы. Так, в 1877 г. вышеназванные ассоциации горных туристов Германии и Австрии объединились в Немецко-австрийский Альпийский клуб (Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein), которая может претендовать на роль первой МТО (просуществовала до 1945 г.) [11].

На статус первой МТО также может претендовать Международная ассоциация отельеров, которая по одним данным была

основана ещё в 1860 г., по другим – в 1869 г. Сегодня мало что известно о деятельности этой организации.

Бурный рост МТО наблюдался в Европе в межвоенный и послевоенный периоды. Среди первых МТО этого периода преобладали ассоциации, связанные с транспортом и те, которые мы сегодня назвали бы спортивными, а не туристскими организациями – например, Международная мотоциклетная федерация (Париж, 1904 г), Международная авиационная федерация (Париж, 1905 г.), Международная автомобильная федерация (Париж, 1910 г.), Международная ассоциация воздушного движения (Париж, 1919 г.; в 1945 г. преобразована в Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA), Международная федерация кемпинга и караванинга (Париж, 1932 г.). Однако в то время они имели иной характер, чем сегодня (скорее туристский, чем спортивный). Изначально это была основная форма деятельности велосипедных, гребных и автомобильных клубов, потому что основной целью их деятельности были не спортивные соревнования, а поездки, организуемые для их членов.

Также и туристские фирмы создавали различного рода организации, призванные защищать их интересы. Такие организации сначала создавались в отдельных странах, а затем открывали свои международные представительства. Одной из первых отраслевых МТО в 1919 г. была Международная федерация туристических агентств (ИФТА). Подобные организации были также созданы отельерами и гастрономами. В 1949 г. в Цюрихе был создан Международный союз национальных ассоциаций владельцев отелей, ресторанов и кафе (НОРЕСА), объединивший владельцев предприятий общественного питания, связанных с гостиничным бизнесом. За короткое время представители практически всех отраслей в сфере туризма создали свои организации – сначала национальные, а затем и международные. Случилось так, что было создано даже несколько конкурирующих ассоциаций.

В нач. XX в. Европа доминировала не только на рынке международного туризма, но и в создании и развитии международных организаций. Вторым мировым центром их бурного развития стала Северная Америка. Одной из первых американских туристических организаций были Межамериканские туристические конгрессы (ITC), основанные в 1939 г. в Сан-Франциско. Вскорости тренд на образование МТО расширился и на другие макрорегионы мира: в 1951 г. в Гонолулу была основана Ассоциация путешествий Тихоокеанского региона (ПАТА), в 1957 г. в Мексике создана Конфедерация туристических организаций Латинской Америки (СТОАЛ), в 1961 г. была создана первая МТО в Африке – Организация по развитию африканского туризма (ODAT) со штаб-квартирой в Париже.

Также стали появляться организации, создаваемые не по географическому признаку, а по целевой аудитории и иным признакам – молодёжные, социальные, научные и пр. Например, в 1949 г. в Лугано была создана Международная ассоциация экспертов по научному туризму (Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme – AIEST), которая до сих пор является самым элитарным научным обществом, объединяющим исследователей туризма со всего мира; в 1951 г. в Монте-Карло была создана Международная академия туризма (IAT), целью которой изначально провозглашалось стандартизировать туристскую терминологию и редактировать отраслевые словари.

Среди первых МТО были и такие, которые объединяли в качестве членов государственные правительственные органы (традиционно именуемые «страны-члены»). Так, в 1925 г. по инициативе властей Нидерландов в Гааге была созвана международная конференция представителей растущего числа национальных туристических бюро, на которой было решено проводить подобное мероприятие ежегодно и именовать его Международным конгрессом официальных обществ пропаганды туризма (ICOTT). Одним из важных достижений

Конгресса было снижение стоимости виз для граждан его стран-участниц. В 1930 г. Конгресс был трансформирован в Международный союз официальных организаций туристской пропаганды (UIOOPT), деятельность которого оказала большое влияние на развитие туризма на протяжении всего межвоенного периода. Уже в послевоенное время, в 1946 г., название организации было изменено на Международный союз официальных туристических организаций (IUOTO, MCOTO), который провозгласил глобальные цели по развитию туризма и смежных с ним сфер (образования, транспорта и т.д.) в целях популяризации и создания условий для массовых путешествий и отдыха. IUOTO начал активно сотрудничать с уже созданными к тому времени ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ICAO и другими организациями. И уже 27 сентября 1970 г. IUOTO было трансформировано во Всемирную туристскую организацию (ВТО), которая в 2003 г. получила статус специализированного учреждения Организации Объединённых Наций и впоследствии стала использовать аббревиатуру UNWTO (ЮНВТО / ВТООН). В первой статье устава ВТО было написано, что *«Всемирная туристская организация создаётся как международная организация межправительственного характера, в результате преобразования Международного союза официальных туристских организаций»* [4].

Но параллельно с этим во всём мире формировались и развивались множество других МТО, самых разнообразных по числу участников, географическому их охвату, сферам, направлениям и специализации деятельности. Один из сложнейших вопросов в этой сфере сегодня – сколько всего в мире насчитывается международных организаций в сфере туризма и гостеприимства? Ответить на этот вопрос практически невозможно с достоверной точностью, но то, что их количество существенно превышает количество стран в мире – однозначный факт. Любое объединение людей, организаций или стран, в соответствии с Уставом ООН, может быть названо

международной организацией.

Специальный Интернет-сервис «Ежегодник международных организаций (YBIO)», основанный и ведущийся по инициативе Союза Международных Ассоциаций (UIA), включает более 75 тыс. профилей международных организаций, из которых 42 тыс. являются действующими, и ежегодно в этот перечень добавляется в среднем по 1200 новых организаций. По запросу «Tourism» эта база выдаёт перечень из 269 международных организаций, по запросу «Travel» – 169 организаций, по запросу «Hospitality» – 19 организаций, в названиях которых указаны эти поисковые слова. Предметный поиск в базе по матрице тем «Transportation, Telecommunications → Tourism» выдаёт результат в 492 наименования. Абсолютное большинство из них являются неправительственными организациями, созданными по профессиональному принципу, на основе общности интересов их участников. Но при этом существует ещё огромное количество международных организаций, также в той или иной степени вовлечённых в индустрию туризма и гостеприимства, но для которых она не является главным и определяющим направлением деятельности. Таким образом, по самым приблизительным и скромным подсчётам, число международных организаций, прямо или косвенно вовлечённых в сферу туристской деятельности, гостеприимства и туристского сервиса, сегодня может достигать 700–1000 наименований.

То есть, в настоящее время существует огромное количество международных организаций различного типа. Их многочисленность и разнообразие являются результатом динамичного развития международного сообщества, что, с одной стороны, связано с процессами образования новых государств, а с другой – со всё более сложным характером международных отношений.

Классификация международных туристских организаций

Из-за разнообразия задач, которые они выполняют в мировых отношениях и глобальной политике международные

организации, а также из-за самого разного места в структуре административно-экономических систем, чёткое и точное определение их классификации – крайне трудная задача. Международные экономические организации в целом, и туристские в частности, представлены практически во всех сферах и направлениях отраслевой деятельности, и в зависимости от задач, на них возложенных, или выполняемых функций, можно выделить разнообразные их виды.

Международные организации чаще всего идентифицируют на основе трех базовых критериев – характера членства, географического охвата участников/членов и сферы функционирования.

Основным критерием классификации международных организаций является международно-правовой статус их членов. В соответствии с этим признаком принято выделять две основные группы международных организаций:

- **международные межправительственные организации** – МПО (International Government Organizations), иногда функционирующие в литературе под аббревиатурой GO (государственные организации);
- **международные неправительственные организации** – МНПО или НПО (International Non-Government Organizations).

Межправительственные организации (МПО) – это организации, созданные по соглашению между государствами, членами которых являются сами государства в лице своих представителей [6]. Признаки МПО:

- основаны на базе официального договора (соглашения, устава) между правительствами национальных государств;
- включение трёх или более национальных государств в качестве сторон соглашения;
- наличие постоянного секретариата, персонала, выполняющего текущие задачи;
- наличие финансовых средств и существование обязательств государств

по выполнению совместных решений, достигнутых в рамках данных организаций.

Неправительственные организации (НПО) – это любая международная организация, созданная на основе объединения физических и (или) юридических лиц и не учреждённая межправительственным соглашением. Такие организации выступают от имени широкой международной общности и обращаются к государствам и к межгосударственным организациям по различным проблемам международной жизни. НПО могут поддерживать связи с межправительственными организациями, получая при них консультационный статус [6]. Основными признаками НПО выступают:

- отсутствие целей извлечения прибыли;
- признание по крайней мере одним государством или наличие консультативного статуса при международных МПО;
- получение денежных средств более чем из одной страны;
- осуществление деятельности по крайней мере в двух государствах;
- создание на основе учредительного акта.

В целом международные НПО оказывают позитивное воздействие на общее развитие международных отношений, проходящий в мире нормотворческий процесс, формирование системы общей безопасности на глобальном и региональном уровнях и на укрепление международных отношений.

В литературе по туризму можно найти очень мало типологий МТО. Одной из них является типология, разработанная Мадридским институтом изучения туризма⁴, которая подразделяет их следующим образом:

- I. Общие организации, занимающиеся вопросами туризма, в т.ч.:
 - a) глобальные;

- b) континентальные (региональные).
- II. Туристические организации, в т.ч.:
 - a) профессиональные:
 - туристическое агентство;
 - гостиницы и общественное питание;
 - транспорт (воздушный, автомобильный, железнодорожный, морской и др.);
 - научные и исследовательские;
 - изделия ручной работы (сувениры);
 - выставки и конгрессы;
 - другие;
 - b) организации целевых аудиторий, в т.ч.:
 - туристов;
 - молодёжных организаций;
 - спортивных организаций;
 - c) организации по сферам развития, в т.ч.:
 - рекламные и информационные;
 - экологические и этнографические;
 - города и памятники.

Таким образом, множество и большое разнообразие международных организаций, занимающихся туристической деятельностью, означает, что их можно классифицировать по самым разным основаниям. Так, например, их можно классифицировать по следующим признакам:

- **национально-территориальному:** глобальные / всемирные, межрегиональные, региональные, национальные;
- **общественно-государственному отношению / характеру членства:** правительственные, общественные, частные;
- **по кругу ведения деятельности:** универсальные, специализированные (отраслевые, профессиональные, проблемно-ориентированные);
- **по сфере деятельности:** транспортные (авиационные, автобусные, железнодорожные, автомобильные, круизные), туристские агенты, туроператоры, локальные союзы;

⁴ Organizaciones Internacionales de Turismo: Cuadernos Monograficos 14. Madrid: Instituto de Estudios Turisticas, 1973.

- **по виду деятельности:** регулирующие, поставщики, рыночные агенты, разработчики, консультанты, проектные организации, обучающие организации, издатели, профессиональные ассоциации, торговые и потребительские организации и пр.;
- **по условиям приёма новых членов:** открытые, закрытые.

Чаще всего МТО в зависимости от состава членов, их статуса и представительства, а также уставных целей и задач квалифицируются как [10]:

- всемирные и региональные;
- официальные (межправительственные) и неофициальные;
- универсальные и специализированные.

Особую роль в мире в современных условиях динамичных международных взаимоотношений играют **специализированные МТО**, призванные обеспечить стабильное и упорядоченное развитие мирового туризма. Чаще всего их классифицируют по следующим группам:

- мировые МТО общего или отраслевого профиля;
- региональные МТО общего или отраслевого профиля;
- специализированные МТО;
- особые МТО.

Мировые МТО общего профиля определяют приоритетные направления развития туризма в мире, устанавливают важнейшие принципы туристской деятельности, содействуют конструктивному, основанному на взаимопонимании и доверии сотрудничеству стран в сфере туризма. Центральное место среди них занимает *Всемирная туристская организация (ЮНВТО)*. В эту международную МПО входят государства и территории в качестве постоянных и ассоциированных членов, а также ряд присоединившихся членов, представляющих туристские администрации, туристские ассоциации, предприятия частного сектора – авиаперевозчики и другие транспортные предприятия, отели и рестораны, туроператоры и турагентства, а

также учебные заведения туристского профессионального образования и др. Штаб-квартира ЮНВТО находится в Мадриде (Испания) [4]. На ЮНВТО возложены ответственность и функции главного руководящего органа в сфере туризма. Её деятельность охватывает все аспекты туризма. Создание ЮНВТО означало признание экономического, социального, культурного и политического значения международного туризма. Основная цель ЮНВТО состоит в содействии развитию туризма для экономического роста и процветания, укрепления мира и взаимопониманий между народами, уважения и соблюдения гражданских прав и свобод человека.

Мировые МТО отраслевого характера объединяют компании по секторам (отраслям) индустрии туризма. Такая организация создаётся для определения направлений и путей развития конкретной отрасли, налаживания сотрудничества между предприятиями – членами организации, проведения единой политики в вопросах, представляющих общий интерес, разработки единых отраслевых норм и стандартов качества обслуживания, решения проблем отрасли. К мировым МТО отраслевого характера относятся:

- Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА);
- Всемирная ассоциация туристских агентств (ВАТА);
- Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств (ФУААВ);
- Международная гостинично-ресторанная ассоциация (ИХРА);
- Международная автомобильная федерация (ФИА);
- Международная ассоциация парков отдыха и развлечений (ИААПА); и др.

Региональные МТО общего профиля представляют собой объединения главным образом национальных туристских администраций по регионам мира. Они содействуют расширению и укреплению регионального сотрудничества в области туризма, продвижению туризма в регионе в целом и отдельных странах. К их числу

относятся:

- Европейская туристская комиссия (ЕТК);
- Конфедерация туристских организаций Латинской Америки (КОТАЛ);
- Арабская туристская организация (АТО);
- Африканская туристская ассоциация (АТА);
- Туристская ассоциация стран Азии и Тихого океана (ПАТА) и др.

Региональные МТО отраслевого характера представляют собой объединения предприятий туристского обслуживания по секторам индустрии туризма и регионам мира. Они призваны защищать коллективные интересы членов организации и оказывать им необходимую техническую, правовую и иную поддержку. К региональным организациям отраслевого характера относятся, например:

- Ассоциация европейских авиакомпаний (АЕА);
- Ассоциация европейских туроператоров (ЕТОА);
- Межамериканская ассоциация багров (ИАБА);
- Латиноамериканская железнодорожная ассоциация (АЛАФ);
- Карибская гостиничная ассоциация (КХА);
- Ассоциация азиатско-тихоокеанских авиакомпаний (ААРА);
- Организация арабских воздушных перевозчиков (ААКО);
- Ассоциация африканских авиакомпаний (АФРАА); и мн. др.

Специализированные МТО – группа международных организаций по различным видам туризма – социальному, деловому, экологическому, молодёжному и др. Среди них можно назвать, например:

- Международное бюро по социальному туризму (БИТС);
- Международная ассоциация по социальному туризму (ИАСТ);
- Федерация международных молодёжных туристских организаций (ФИЮТО);

- Международная ассоциация по туризму с деловыми целями (ИБТА);
- Международная федерация конно-спортивного туризма (ФИТЕ);
- Международный союз ассоциаций альпинизма (ИЮАА); и мн. др.

К специализированным МТО относится *Международное бюро по социальному туризму (БИТС)*. Образованное в 1963 г., оно насчитывает сегодня более 150 членов из стран Европы, Америки и Африки. Это правительственные и неправительственные структуры, международные и национальные, коммерческие и некоммерческие организации. Часть их занимается непосредственно вопросами социального туризма и делами молодёжи, другие (ассоциации предприятий туристского, гостиничного и транспортного обслуживания) представляют индустрию туризма. БИТС имеет тесные связи с учреждениями ООН – ЮНЕСКО и Международной организацией труда. Штаб-квартира БИТС находится в Брюсселе (Бельгия).

Особые МТО имеют разный профиль и выполняют специфические функции. Одни из них отвечают за научные исследования в туризме, другие – за подготовку туристских кадров, третьи представляют собой профессиональные объединения работников индустрии туризма и т.д. В эту группу международных организаций входят, например:

- Международная ассоциация научных экспертов в области туризма (АИЕСТ);
- Всемирная ассоциация по профессиональному обучению в сфере туризма (АМФОРТ);
- Международный клуб знаменитых путешественников (КИГВ);
- Международная ассоциация конгрессных переводчиков (АИИК);
- Международный форум адвокатов по туризму и путешествиям (ИФТТА); и мн. др.

Вопросы развития индустрии отдыха и туризма являются составляющей деятельности таких специализированных органи-

заций ООН, как Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, Международный банк реконструкции и развития, Международная организация гражданской авиации, Международная организация труда, Международный валютный фонд. К группе *универсальных организаций*, заслуживающих особого внимания, относятся [4]:

- *Международная академия туризма в Монте-Карло*, которая охватывает культурные и гуманистические аспекты международного туризма и лингвистические исследования в этой отрасли;
- *Международная ассоциация научных экспертов по туризму*, которая рассматривает проблемы индивидуальных контактов специалистов в области туризма и созывает заседания и научные конгрессы, посвящённые туризму;
- *Международная ассоциация туризма*, которая рассматривает вопросы, связанные с международным туризмом, и стимулирует его развитие; объединяет национальные туристические организации и публикует монографии по важнейшим отраслевым проблемам.

Следует также выделить сеть региональных МТО, занимающихся туризмом, в том числе:

- Европейский Союз и его предшественник – ЕЭС, который провозгласил 1990 год Европейским годом туризма;
- Организация экономического сотрудничества и развития;
- Арабский туристический союз; и др.

В группу НПО, специализирующихся на отдельных вопросах туризма, входят:

- Международная автомобильная федерация, которая стимулирует развитие автомобильного туризма;
- Международная федерация кемпингов;
- Международное бюро социального туризма; и мн. др.

В группу профессиональных МТО

входят:

- Международный союз автомобильного транспорта;
- Международная дорожная федерация;
- Международная ассоциация отелей;
- Международный Союз отельеров, рестораторов и владельцев кафе;
- Всемирная федерация ассоциаций туристических агентств; и мн. др.

Международные организации, как правительственные, так и неправительственные, используют в своих официальных названиях любой из множества терминов. Они могут включать такие термины, как союз, ассоциация, офис, агентство, центр, альянс и пр. Существует много путаницы, связанной со значениями, которые следует придавать таким терминам на практике. Поэтому не принято пытаться классифицировать организацию, например, на основе того, является ли она «союзом», «конфедерацией», «комитетом» или «лигой». На самом деле «центр» можетходить на «ассоциацию» больше, чем на большинство других «центров»; точно так же «ассоциация» может быть больше похожа на то, что обычно понимается как «союз».

Важный вариант в случае некоторых межправительственных организаций – подчёркивание в названии географической области (региона) или объекта, за который они отвечают, например: Западноафриканское экономическое сообщество, Восточно-карибский общий рынок, Комиссия по бассейну озера Чад, Организация развития реки Сенегал, Фонд Чарльза Дарвина для Галапагосских островов.

Многие межправительственные организации по определению основаны на международном договоре или соглашении. В некоторых случаях название договора может быть включено в название организации: Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Организация Северо-Атлантического договора.

Другая группа международных организаций тесно связанная с международно-

правовыми вопросами, – это, например, суды и трибуналы (Международный суд, Европейский суд по правам человека, Трибунал по ядерной энергии).

Также есть организации, созданные и специально регулируемые отдельными положениями некоего общего договора, заключённого в рамках более общей международной организации, и получившие в её пределах некую организационно-функциональную автономность, например Совет Безопасности ООН, Международное управление Рура, Восточно-карибский центральный банк.

Есть целый ряд организаций, в названии которых звучат такие организационные понятия, как «конференция», «конгресс», «форум» и т.п., например Всемирный экономический форум, Конференция исламских государств, Всемирная ассамблея молодёжи.

Существует много примеров организаций, которые можно рассматривать как связанные с некоей программой или проектом в пределах некоей крупной организации, например:

- *программа, план* (Всемирная продовольственная программа ООН, Программа ООН по окружающей среде);
- *фонд* (Международный валютный фонд; Детский фонд ООН);
- *реестр, список* (Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Международная ассоциация реестра судов на Рейне, Культурные маршруты Европейской Комиссии [2]);
- *приз, премия* (Международная комиссия Фонда премии Эрикссона, Постоянный комитет съездов лауреатов Нобелевской премии);
- *система* (Ассоциация пользователей Суэцкого канала; Всемирная научная информационная система);
- *и многие другие.*

Можно определить также множество иных интересных принципов и подходов для классификации МТО.

Практическое значение изучения деятельности международных туристских организаций

Изучение особенностей функционирования, роли и значения МТО в современной индустрии мирового туризма имеет существенное научно-прикладное значение. Помимо того, что это одно из важнейших отраслевых направлений, профессиональная деятельность в котором требует соответствующих компетенций, это также и одно из стратегических направлений развития как отдельных компаний, так и государственной политической системы. Поэтому изучение всех аспектов функционирования МТО является важным прикладным навыком для профессионалов в сфере геополитики, политологии, стратегических трендов развития предприятий, отраслевых управленцев. Поэтому мы убеждены в важности повсеместного введения специальной учебной дисциплины «Международные туристские организации» в содержании образовательных программ «Туризм» в высших учебных заведениях, где осуществляется подготовка соответствующих специалистов. В качестве апробации данного положения мы разработали типовую учебно-тематическую программу такой дисциплины и апробировали её в крупнейшем по числу студентов вузе Республики Казахстан – Южно-Казахстанском государственном университете имени М.О. Ауэзова (г. Шымкент) для студентов направления подготовки «Туризм».

Предлагаемая типовая структура специальной учебной дисциплины «Международные туристские организации» может иметь следующий перечень тем:

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи освоения дисциплины.
2. Международные туристские организации (МТО) в глобальном мире
 - 2.1 Глобализация как явление современности и место в ней МТО
 - 2.2 Виды, цели, задачи международного сотрудничества в сфере туризма

- 2.3 МТО: понятие, сущность, правовая и историческая основа
- 2.4 Классификация МТО
- 3. Основные глобальные транснациональные МТО
 - 3.1 UNWTO – Всемирная туристская организация
 - 3.2 WTTC – Всемирный совет по путешествиям и туризму
 - 3.3 WEF – Всемирный экономический форум ("Давосский форум")
 - 3.4 OECD – Организация экономического сотрудничества и развития
- 4. Основные отраслевые транснациональные МТО
 - 4.1 МТО в сфере международной туристской безопасности
 - 4.2 МТО по видам и формам туристской деятельности и услуг
 - 4.3 МТО в сфере охраны всемирного наследия
 - 4.4 МТО в сфере охраны природы и устойчивого туризма
 - 4.5 МТО в сфере транспорта и логистики
- 5. Важнейшие региональные МТО
 - 5.1 МТО в Европейском регионе
 - 5.2 МТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
 - 5.3 МТО в Ближневосточном регионе
 - 5.4 МТО в Американском регионе
 - 5.5 МТО в Африканском регионе
 - 5.6 МТО в полярных регионах мира

К данной программе разработан учебно-методический комплекс, включающий конспект лекций, серию учебных презентаций, систему практических заданий, серию тестовых заданий. Комплекс реализован в формате онлайн-курса на учебной образовательной платформе Stepik и постоянно доступен по ссылке <https://stepik.org/a/132917> для всех интересующихся возможностью его изучения в формате самообразовательной деятельности.

Опыт реализации этой 72-часовой программы показал достаточно высокую заинтересованность студентов в учебном материале и высокое качество формирования профессиональных компетенций.

Заключение

Проведённое исследование показало, что проблематика международных туристских организаций (МТО) является одним из слабо изученных с научной точки зрения вопросов как в мировой, так и в отечественной науке. В современных условиях динамичной международной политической и экономической системы важно организовать и вести постоянный мониторинг деятельности МТО с целью оптимизации направлений и возможностей для взаимодействия с ними отечественных туристских компаний и организаций в целях выхода на рынки туристских услуг зарубежных стран и реализации на них российского туристского продукта. Это особенно важно в условиях санкционных ограничений в адрес российских финансовых, транспортных компаний со стороны ряда «недружественных стран», и эффективные инструменты развития партнёрских взаимоотношений региональных МТО в этом процессе могут быть задействованы более активно. Право международных туристских организаций является слабо разработанным и мало используемым на практике разделом правоотношений, который, тем не менее, содержит в себе существенные возможности для интеграции российского национального туристского рынка в современных сложных условиях в пространство мирового туристского рынка.

Одной из существенных проблем в сфере изучения деятельности МТО является составление их полного перечня ввиду большого видового и категорийного разнообразия данных институций. Тем не менее, понимание правовой основы и инструментов их деятельности – одна из важных компетенций специалиста индустрии туризма и гостеприимства, особенно для тех, кто планирует в дальнейшем реализовывать свою карьеру в сфере системы государственного управления этой отраслью.

Изученный опыт классификации МТО и приведённые примеры показывают, что создание некой единой универсальной классификации международных органи-

заций ввиду значительного количества их организационных, структурных, функциональных и прочих характеристик, не представляется возможной. В полной мере это утверждение касается и международных туристских организаций. Тем не менее, это не ограничивает возможности для использования интеграционных механизмов МТО в целях развития и консолидации отраслевых взаимоотношений с предприятиями, организациями, странами, входящими в те или иные из них в современных условиях.

Апробация специального учебного курса и разработанной тематической структуры показывает необходимость широкого его внедрения в содержание образовательных программ «Туризм» в высших учебных заведениях, где осуществляется подготовка соответствующих специалистов. Это позволит повысить компетенции будущих специалистов сферы туризма при принятии ими управленческих решений на разных уровнях о взаимодействии и интеграции отечественной отрасли туризма с мировым рынком.

Список источников

1. Афанасьев О.Е. Туризм и геополитика: контексты, концепты и значение для современной индустрии гостеприимства // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2022. Т.16. №1. С. 7–23. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-7-23.
2. Афанасьева А.В., Ибрагимов Э.Э., Чимирис С.В., Спатарь-Козаченко Т.И. Культурные туристские маршруты как механизм геополитической интеграции // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2022. Т.16. №1. С. 113–136. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136.
3. Багиров Ч.Г. Роль международных организаций в развитии туризма // *Вестн. Казан. гос. ун-та культуры и искусств*. 2009. №2. С. 130–133.
4. Капрусь О.В. Деятельность Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в системе современных международных организаций // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2013. №10-2. С. 325-330.
5. Комарова Л.К., Нехорошков В.П., Феденева И.Н. Организация туристской индустрии. М.: Юрайт, 2020. 206 с.
6. Международные экономические организации / Под ред. С.Н. Сильвестрова. М.: Изд-во Юрайт, 2023. 236 с.
7. Нарматова Н.Б. Роль международных объединений в интеграционных процессах // *Наука и новые технологии*. 2012. №6. С. 139-141.
8. Рагимов Т.С. Международное туристское право: тенденции и развитие // *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. 2015. №4(53). С. 603-608.
9. Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристские организации: Справочник. М.: Междунар. отношения, 1990. 288 с.
10. Экономика и организация туризма: международный туризм / И.А. Рябова, Ю.В. Забаев, Д. Исмаев, Е.Л. Драчёва М.: КНОРУС, 2016. 566 с.
11. Alejziak W., Marciniec T. Miedzynarodowe Organizacje Turystyczne. Krakow: F.H.U. "Albis", 2003. 424 p.
12. Judge A. Representation, comprehension and communication of sets; the role of number // *International Classification*. 1978. Vol.5. Iss.3. Pp. 126-133; 1979. Vol.6. Iss.1. Pp 16-25; 1979. Vol.6. Iss.2. Pp. 92-103.
13. Types of International Organization / Ed. by P. Taylor, A.J.M. Groom // *Yearbook of International Organizations*. Brussels: Union of International Associations, 1977, 1978. URL: <https://uia.org/archive/types-organization/cc>

References

1. Afanasiev, O. E. (2022). Turizm i geopolitika: konteksty, koncepty i znachenie dlja sovremennoj industrii gostepriimstva [Tourism and geopolitics: Contexts, concepts and significance for the modern hospitality industry]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 7–23. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-7-23. (In Russ.).
2. Afanasieva, A. V., Ibragimov, E. E., Chimiris, S. V., & Spatar-Kozachenko, T. I. (2022). Kul'turnye turistskie marshruty kak mehanizm geopoliticheskoj integracii [Cultural tourist routes as a mechanism for geopolitical integration]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 113–136. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136 (In Russ.).
3. Bagerov, C. O. (2009). Rol' mezhdunarodnyh organizacij v razvittii turizma [Role International organization in development of the tourism]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts]*, 2, 130–133. (In Russ.).
4. Kaprus, O. V. (2013). Dejatel'nost' Vsemirnoj turistskoj organizacii (JuNVT0) v sisteme sovremennyh mezhdunarodnyh organizacij [Activities of the World Tourism Organization (UNWTO) in the system of modern international organizations]. *Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk [Actual problems of the humanities and natural sciences]*, 10-2, 325-330. (In Russ.).
5. Komarova, L. K., Nekhoroshkov, V. P., & Fedeneva, I. N. (2020). *Organizacija turistskoj industrii [Tourism industry organization]*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
6. Sil'vestrov, S. N. (Eds.) (2023). *Mezhdunarodnye ekonomicheskie organizacii [International economic organizations]*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
7. Narmatova, N. B. (2012). Rol' mezhdunarodnyh ob'edinenij v integracionnyh processah [The role of International organizations in the integration process]. *Nauka i novye tehnologii [Science and New Technologies]*, 6, 139-141. (In Russ.).
8. Ragimov, T. S. (2015). Mezhdunarodnoe turistskoe pravo: tendencii i razvitie [International tourist law: Tendencies and development]. *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedenija [Journal of Foreign Legislation and Comparative Law]*, 4(53), 603-608. (In Russ.).
9. Uvarov, V. D., & Borisov, K. G. (1990). *Mezhdunarodnye turistskie organizacii [International Tourism Organizations]: A directory*. Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija. (In Russ.).
10. Rjabova, I. A., Zabaev, Yu. V., Ismaev, D., & Drachova, E. L. (2016). *Ekonomika i organizacija turizma: mezhdunarodnyj turizm [Economics and organization of tourism: International tourism]*. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
11. Alejziak, W., & Marciniak, T. (2003). *Miedzynarodowe organizacje turystyczne*. Krakow: F.H.U. "Albis".
12. Judge, A. (1978, 1979a, 1979b). Representation, comprehension and communication of sets; the role of number. *International Classification*, 1978, 5(3), 126-133; 1979, 6(1), 16-25; 1979, 6(2), 92-103.
13. Taylor, P., & Groom, A. J. M. (Eds.). (1977; 1978). *Types of International Organization. Yearbook of International Organizations*. Brussels: Union of International Associations. URL: <https://uia.org/archive/types-organization/cc>